

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(5)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
27-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды в начальной школе в условиях инклюзии.....	10
<i>Тургунова Нилуфар Абдусаломовна</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tez va aniq hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	16
<i>Dehqonova Maxliyoxon Shuhratjon, Musinjonova Dildoraxon Mahmudjon</i>	
Научно-педагогический анализ методов математического моделирования: численные и аналитические подходы в обучении студентов	19
<i>Мусурмонова Маъмура Оман кизи, Жураева Феруза Бахтиёр кизи, Сарсенбаева Мархабо Шадибековна</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy moslashuvini rivojlantirish texnologiyasi.....	26
<i>Turdimurodova Muazzam Muzaffarbek qizi</i>	
M. Tvenning "Tom Soyerning boshidan kechirganlari" romanida bolalar obrazining tasviri masalasi	29
<i>Sattarov Farrux Nuridinovich</i>	
Pedagogik dasturiy vositalar yordamida dars sifatini oshirish	35
<i>D. K. Ibadullayev</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	41
<i>Isabekova Dilafuz Shermirzayevna</i>	
Молодёжь Узбекистана в системе политических процессов.....	46
<i>Юсупова Элеонора Фердинандовна</i>	
Математика o'qitishda zamonaviy yondashuvlar: vaziyatli tahlil va amaliy samaradorlik	51
<i>Matyaqubova Nazira Hikmat qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida rivojlantirishning metodik modeli.....	54
<i>Choriyev Olmosbek Baxriddin o'g'li</i>	
Fan va tilni integratsiyalashgan holda o'qitish (CLIL)	60
<i>M. D. Boynazarova</i>	
Оптимизация показателей сердечного цикла у спортсменов при хроническом физическом перенапряжении посредством фармакологической поддержки	63
<i>Нормуратов Абдулла Саппарович</i>	
Chidamlilikka yo'naltirilgan sport turlarida uglevod va energiya almashinuvini farmakologik korreksiyasi....	67
<i>Normuratov Abdulla Sapparovich</i>	
O'quvchilarga dutor ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari	70
<i>Sa'dullayev Og'abek Abdurashid o'g'li, Nazirullayeva Nodira Akmal qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktablarida individual va jamoa mashg'ulotlarini tashkil etish mexanizmlari (cholg'u ijrochiligi misolida).....	74
<i>Omonova Charos Baxodir qizi</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining o'quv-biluv faoliyatini motivatsiyalashda interfaol metodlardan foydalanish.....	79
<i>Saidova Zulfizar Norbobo qizi</i>	
O'qituvchining kognitiv egizagi (Digital Twin): sun'iy intellekt yordamida individual pedagogik uslubni modellashtirish.....	83
<i>Kuchkarova Feruza Qambaraliyevna</i>	
Abdusamad Boboxo'jayev rahbarligida tarix va arxeologiya institutining rivoji: 1964-yilgi arxiv hujjati misolida	91
<i>Abdullayev Botir Jabbor o'g'li</i>	
Maktab o'quvchilarining musiqiy idrokni shakllantirishning ijtimoiy va didaktik zarurati.....	93
<i>Abdumannan Maxammatov</i>	

“Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kalokagatiyani rivojlantirishning KAMOL modeli asosidagi pedagogik texnologiyasi”	97
<i>Abdurahmonova Dilorom Jovliyevna</i>	
Morphological Structure and Word Formation of Ecotourism Terminology: A Cross-Linguistic Analysis With Reference to the Uzbek Language.....	104
<i>Absamatova Charos</i>	
Fizika fanini o'tmda o'qitishda masalalar yechishning ilmiy-metodik ahamiyati	107
<i>Akmal Mustafoyev Isaqulovich, Munajat Mustafoyeva Oltibekovna</i>	
Kasbiy yo'naltirilgan ingliz tili darolarida metakognitiv strategiyalar asosida akademik nutqni rivojlantirish ..	111
<i>Allamuratov G'ofur Ashurovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirish metodikasi	116
<i>Amanova Albina Dexqon qizi</i>	
Psychological Approaches in Teaching English in Preschool Education and their Effectiveness	120
<i>Berdiqulova Zamira Albertovna</i>	
The Role of Family, Education, and Community Systems in Shaping Individual Psychological Well-Being .	124
<i>Diibar Abdullayeva Ubaydullayevna, Iroda Panjiyeva Khayitovna</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati	127
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	131
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o'stirishda badiiy adabiyotning dolzarbligi	135
<i>Hasanova X. Z.</i>	
Gospital ta'lim sharoitida ona tili fanini o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi	139
<i>Hikmatov Bobobek Saydulloyevich</i>	
ASB bo'lgan bolalarda sensor buzilishlarning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishga ta'siri	142
<i>Isaxanova Oybarchin Abduraxim qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda kommunikativ faoliyat samaradorligining pedagogik mexanizmlari	146
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna</i>	
David haykali ko'z bo'lagining qalamtasvirini bajarish usullari.....	149
<i>Mo'minov Baxtiyor Karamatovich</i>	
Ta'limda fanlararo integratsiyadan foydalanishning pedagogik va psixologik asoslari	154
<i>Oblakulova Nodira Abduvali qizi</i>	
Ellipslarni tasviriy san'at va muhandislik grafikasida yasash metodikasi.....	160
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Kommunikativ strategiyaning yuzaga kelish omillari	170
<i>Normaxmatova Feruza Ruziboyevna</i>	
Umumta'lim maktab musiqa madaniyati darolarida raqamli texnologiyalardan foydalanish muammo va yechimlari	174
<i>O'rishboyeva Xumora O'rol qizi</i>	
Maktabda jismoniy tarbiya darolarida futbol elementlaridan foydalanib 10-11 yoshli bolalarda tezkor-kuch qobiliyatlarini rivojlantirish uslubiyati	177
<i>Qurbonbayeva Maftuna G'ayrat qizi</i>	
Maktabda darsdan tashqari futbol to'garaklarida o'quvchilarning tezkor-kuch qobiliyatlarini takomillashtirish	182
<i>Ro'ziboyeva Fotima Quدرات qizi</i>	
Matn ustida ishlash samaradorligini baholash mezonlari	187
<i>Sadarova Nilufar</i>	
Neyroestetik stimulning yosh dinamikasidagi roli: kognitiv emotsional sferani qayta tashkil etish mexanizmlari.....	193
<i>Salaxidinova Xolida Xaliljonovna</i>	

Kasbiy ta'limda o'quvchilarning psixologik va axloqiy sifatlari	198
Salomov Abdurasul Axmadovich	
Funksiyaning hosilasi yordamida o'sish va kamayish oraliqlarini aniqlash metodikasi	201
Sherzad Eshjanovich Bekchanov, Shohida Sadullaevna Ziyadullaeva, Abdusalom A. Xudoyberdiev	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishda psixologik treninglarning nazariy va amaliy asoslari.....	205
Sojida Safarova Saxadin qizi	
Destruktiv xulq-atvor psixologik va pedagogik qarovsizlik oqibati sifatida.....	207
Umirzoqova Shodiya Lutfullo qizi	
Maktabgacha ta'limda bolalar bilan innovatsion texnologiyalar yordamida ekologik omillarni singdirish	210
Xoldorova Mashxura G'ulomovna	
Роль антиоксидантной системы в повышении работоспособности спортсменов	214
Нурбаев Бахтиёр Широнович	
Shaxs irodaviy sohasini rivojlantirishning psixologik determinantlari.....	217
To'ychiyeva Shoyista Jumabayevna	

МОЛОДЁЖЬ УЗБЕКИСТАНА В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Юсупова Элеонора Фердинандовна

Доцент кафедры “История” Национальный педагогический университет Узбекистана имени Низами, доктор философии (PhD) по политическим наукам

ORCID: 0009-0004-0471-6644

Аннотация: Рассматривается участие молодёжи Республики Узбекистан в современных политических процессах. Особое внимание уделено анализу ключевых тенденций и факторов, формирующих политическую активность молодых граждан, а также формам их вовлечённости в общественно-политическую жизнь страны. Исследуются уровень политической осведомлённости и политической культуры молодёжи, влияние государственной молодёжной политики, образовательных учреждений и институтов гражданского общества на формирование активной гражданской позиции. Освещаются существующие проблемы, барьеры и перспективы расширения участия молодого поколения в принятии политических решений. Обосновывается необходимость комплексного подхода к развитию политического сознания молодёжи, включающего как формальные институты, так и неформальные каналы социализации – семью, средства массовой информации, социальные сети и молодёжные объединения. Отмечается взаимосвязь формирования устойчивой политической идентичности с уровнем доверия к органам власти, степенью прозрачности политической системы и наличием действенных механизмов участия. В условиях модернизации узбекского общества возрастает актуальность совершенствования образовательных программ, направленных на повышение правовой грамотности, гражданской ответственности и развитие критического мышления молодёжи.

Ключевые слова: политическое сознание, молодёжь, политическая грамотность, гражданская позиция, политическая культура, государственная молодёжная политика, Молодёжный парламент, Союз молодёжи, реформы, модернизация, политическая активность, политическая социализация.

Аннотация: O‘zbekiston Respublikasi yoshlarining zamonaviy siyosiy jarayonlardagi ishtiroki tahlil qilinadi. Yosh fuqarolarning siyosiy faolligini shakllantiruvchi asosiy tendensiyalar va omillar, shuningdek, ularning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ishtirok shakllari yoritiladi. Yoshlarning siyosiy ongi va siyosiy madaniyati darajasi, davlat yoshlar siyosati, ta’lim muassasalari hamda fuqarolik jamiyati institutlarining faol fuqarolik pozitsiyasini rivojlantirishdagi roli o‘rganiladi. Mavjud muammolar, to‘siqlar hamda yosh avlodning siyosiy qarorlar qabul qilish jarayonidagi ishtirokini kengaytirish istiqbollari ko‘rib chiqiladi. Yoshlar siyosiy ongini rivojlantirishda rasmiy institutlar bilan bir qatorda norasmiy ijtimoiylashuv kanallari – oila, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va yoshlar uyushmalarini qamrab oluvchi kompleks yondashuv zarurligi asoslanadi. Barqaror siyosiy identifikatsiyaning shakllanishi davlat organlariga bo‘lgan ishonch darajasi, siyosiy tizimning shaffofligi hamda real ishtirok mexanizmlarining mavjudligi bilan uzviy bog‘liqligi ta’kidlanadi. Jamiyatni modernizatsiya qilish sharoitida yoshlar o‘rtasida huquqiy savodxonlikni oshirish, fuqarolik mas’uliyatini kuchaytirish va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ta’lim dasturlarini takomillashtirish dolzarb vazifa sifatida baholanadi.

Калит so‘zlar: siyosiy ong, yoshlar, siyosiy savodxonlik, fuqarolik pozitsiyasi, siyosiy madaniyat, davlat yoshlar siyosati, Yoshlar parlamenti, Yoshlar ittifoqi, islohotlar, modernizatsiya, siyosiy faollik, siyosiy sotsializatsiya.

Abstract: The participation of young people in the Republic of Uzbekistan in contemporary political processes is examined. Particular attention is given to the analysis of key trends and factors shaping the political activity of young citizens, as well as the forms of their involvement in the socio-political life of the country. The level of political awareness and political culture among youth, along with the influence of state youth policy, educational institutions, and civil society institutions on the development of active citizenship, is analyzed. Existing challenges, barriers, and prospects for expanding youth participation in political decision-making are explored. The necessity of a comprehensive approach to developing political consciousness among young people is substantiated, encompassing both formal institutions and informal channels of socialization – family, mass media, social networks, and youth associations. It is emphasized that the formation of a stable political identity is closely linked to the level of trust in public authorities, the transparency of the political system, and the availability of effective participation mechanisms. In the context of societal modernization, improving educational programs aimed at enhancing legal literacy, civic responsibility, and critical thinking among youth is becoming increasingly relevant.

Key words: political consciousness, youth, political literacy, civic position, political culture, state youth policy, Youth Parliament, Youth Union, reforms, modernization, political activity, political socialization.

ВВЕДЕНИЕ

Молодёжь на протяжении исторического развития выступает значимым актором общественно-политических процессов; при этом степень её включённости в политические процессы нередко служит индикатором глубинных трансформаций. В Республике Узбекистан, где молодёжь занимает существенную долю в демографической структуре населения, исследование форм и механизмов её политического участия приобретает особую научную актуальность. В условиях реализации масштабных реформ и модернизационных преобразований возрастает роль молодёжи как субъекта социально-политической динамики и устойчивого развития государства.

В последние годы государственная политика Узбекистана ориентирована на институционализацию и расширение каналов политической вовлечённости молодёжи, что обусловлено стратегической задачей формирования нового поколения управленческих кадров и консолидации демократических институтов. Реализуемые программы включают как образовательные инициативы, направленные на повышение уровня правовой и политической культуры, так и развитие механизмов прямого и опосредованного участия молодёжи в процессах принятия решений через такие структуры, как Молодёжный парламент, общественные советы, а также посредством интеграции в деятельность политических партий и институтов гражданского общества.

Особое внимание уделяется созданию институционально и технологически благоприятной среды для самореализации молодого поколения, включая использование цифровых коммуникационных платформ, обеспечивающих расширение практик публичной артикуляции мнений, выдвижения инициатив и участия в общественно-политическом дискурсе.

Рост уровня политической вовлечённости молодёжи находит выражение в интенсификации её участия в электоральных процессах, общественных дискуссиях и гражданских инициативах, что свидетельствует о формировании рефлексивной и ответственной гражданской позиции. Существенное значение в становлении гражданской и политической культуры молодого поколения имеет система образования Республики Узбекистан, которая обеспечивает институциональные условия для его включения в процессы принятия решений и стимулирует активное участие в социально-политической жизни общества.

Значимым направлением также выступает развитие межинституционального взаимодействия между образовательными учреждениями, государственными органами, институтами гражданского общества и международными акторами. Реализация кооперативных проектов и программ способствует не только повышению уровня политической информированности молодёжи, но и формированию у неё практических навыков участия в общественно-политических процессах.

Вместе с тем необходимо учитывать, что формирование политической активности молодого поколения носит пролонгированный и многоуровневый характер, детерминируясь совокупным воздействием различных факторов – от семейной социализации и образовательной среды до влияния медиапространства и государственной политики.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопросы участия молодёжи в политических процессах Узбекистана исследовались как отечественными, так и зарубежными авторами. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своих выступлениях и трудах, особенно в книге «Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан», подчёркивает важность политической активности молодёжи как части реформ.

Саидов А.Х. – учёный-правовед – в своих исследованиях рассматривает государственную молодёжную политику, развитие правового государства и участие молодёжи в управлении.

Мирзаахмедов Х. исследует молодёжные движения и политическую культуру молодёжи, в том числе формы участия в жизни государства.

Юнусова Д., Солиева Н., Тожиев Ш. – представители научного сообщества, в трудах которых рассматриваются вопросы формирования политического сознания молодёжи, её участия в выборах, развитии правовой и политической культуры.

Жураев Х., Хахимов Н., Абдурахмонов К. рассматривают вопросы политической социализации молодёжи в контексте трансформации общественно-политической системы Узбекистана, а также влияние институциональных реформ на уровень вовлечённости молодых граждан в политическую жизнь.

Абдуллаев Р.Н. рассматривает роль социального капитала в политической социализации молодёжи^[4, 5], Мусаева Ф.Х. изучает молодёжь Узбекистана и её гражданскую активность^[9, 6], а Джураев М.К. – молодёжные движения и их роль в социальной политике Узбекистана^[6, 8].

Хотя основное внимание уделяется узбекским авторам, некоторые международные эксперты по Центральной Азии также анализируют участие узбекской молодёжи в политике. Например: Marlene Laruelle, Edward Schatz, Erica Marat – в более широком контексте молодёжной политики и авторитарной модернизации в постсоветских странах. Омарова Н.Б. рассматривает гражданскую активность и участие молодёжи в политических процессах в странах Центральной Азии ^[11, 6].

Доклады международных организаций, таких как UNDP, OSCE, Friedrich Ebert Stiftung, также содержат исследования по вовлечённости молодёжи в общественно-политическую жизнь Узбекистана.

Данная статья ориентирована на анализ уровня политической вовлечённости молодёжи Узбекистана и многообразия форм её участия в общественно-политических процессах. Особое внимание сосредоточено на идентификации факторов, оказывающих стимулирующее воздействие на политическую активность молодого поколения; при этом приоритет отводится рассмотрению социально-экономических и культурных детерминант, обуславливающих степень его политической интеграции.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использовались как количественные, так и качественные методы анализа. Эмпирическую основу работы составили данные социологического опроса, проведённого среди студентов, а также экспертные интервью со специалистами в области политологии и социологии. Собранный материал был обработан с применением различных статистических и политологических инструментов, включая контент-анализ, факторный и ситуативный анализ. Дополнительно использовались методы описания, анкетирования, математической обработки и обобщения данных, что обеспечило комплексный характер исследования и повысило достоверность полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В Узбекистане молодёжь (граждане в возрасте от 14–30 лет) ^[1] составляет существенную часть общества, что определяет её значимое влияние на формирование и развитие современных социально-политических процессов. Согласно официальным статистическим данным, доля детей и молодёжи в стране достигает порядка 60% от общей численности населения. При этом большинство молодых людей проживает в городах, хотя заметная часть остаётся в сельской местности. Подобная территориальная дифференциация обуславливает неравномерность условий доступа к образовательным возможностям, а также к информационно-коммуникационным и цифровым ресурсам, формируя различия между городской и сельской молодёжью.

В последние годы фиксируется устойчивая тенденция к увеличению доли молодых людей, охваченных высшим образованием, что связано с расширением сети высших учебных заведений и внедрением образовательных программ, ориентированных на формирование социально ответственного и политически активного гражданина. Параллельно среди молодёжной аудитории усиливается интерес к предпринимательской деятельности и стартап-инициативам, что способствует формированию новой социальной группы инициативных и амбициозных участников, потенциально вовлечённых в общественно-политические процессы.

В условиях цифровой трансформации и широкого распространения социальных медиа наблюдается активизация использования онлайн-платформ как инструментов артикуляции политических позиций и участия молодёжи в различных формах общественной активности.

Система образования в Узбекистане играет важнейшую роль в формировании гражданской и политической культуры молодёжи. В 2020–году была принята новая редакция Закона “Об образовании” ^[2], что открыло возможности для внедрения в учебные заведения программ, направленных на повышение правовой грамотности, развитие критического мышления и воспитание активной гражданской позиции. В последние годы отмечается увеличение числа инициатив, включая молодёжные форумы и дискуссионные площадки, направленных на развитие компетенций публичной коммуникации и повышение уровня политической информированности молодого поколения.

Наряду с образовательными институтами значимое воздействие на становление политической активности молодого поколения оказывают институты гражданского общества и молодёжные объединения. В Республике Узбекистан функционируют такие структуры, как Союз молодёжи, Молодёжный парламент, а также разнообразные волонтерские инициативы, реализующие проекты и акции, ориентированные на вовлечение молодёжи в общественно-политические процессы. Данные организации формируют институциональные площадки для артикуляции идей и инициатив молодёжи, содействуют развитию лидерского потенциала и формированию навыков самоуправления.

Таким образом, как образовательная система, так и институты гражданского общества выполняют ключевую функцию в формировании политической активности молодёжи, обеспечивая её включённость в процессы принятия решений и способствуя активному участию в общественно-политической жизни государства. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своей инаугурационной речи на совместном заседании палат Олий Мажлиса подчеркнул важность этой задачи: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодёжную политику. И не только продолжим, но и поднимем её на ещё более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своём будущем» [3].

Выборы выступают одной из наиболее институционализированных и массовых форм политического участия. В Республике Узбекистан наблюдается постепенная интенсификация электоральной активности молодёжи, что свидетельствует о росте её вовлечённости в избирательные процессы. В последние годы в стране реализуется комплекс программ, ориентированных на повышение электоральной активности молодого поколения, включая просветительские инициативы, направленные на развитие правовой культуры и расширение информированности о механизмах проведения выборов. Существенный вклад в данный процесс вносят студенческие сообщества и молодёжные объединения, организующие дискуссионные площадки, встречи с кандидатами, а также обучающие мероприятия – семинары и тренинги, посвящённые вопросам избирательного права и актуальным изменениям в электоральном законодательстве (в Узбекистане функционирует смешанная избирательная система).

Что касается участия молодёжи в политических партиях, она проявляет в настоящее время более высокий интерес к партийной деятельности. Отдельные молодые активисты вступают в партии с целью продвигать свои идеи и отстаивать интересы через партийные структуры. При этом, несмотря на увеличение числа молодых членов, сохраняется проблема недостаточного представительства молодёжи в руководящих органах партий и органах государственной власти. Для преодоления этих препятствий необходим комплекс мер, включающий образовательные программы, мотивационные инициативы и активное вовлечение молодого поколения в политические процессы.

С целью определения уровня политической социализации среди студенческой молодёжи нами было проведено исследование. Результаты показали, что ключевым фактором в отношении молодёжи к политическим процессам является наличие интереса или его отсутствие. Так, на вопрос «Каков ваш уровень политической включённости?» 53,0% студентов ответили, что проявляют интерес к политике, в то время как 6,0% указали, что вовсе не интересуются этой сферой.

На прикладном уровне политическую активность в форме участия в партиях, общественных движениях, молодёжных организациях или профсоюзах продемонстрировали 86,0% респондентов. Особенно высокий уровень вовлечённости был отмечен в избирательной активности – 94,0% студентов выразили заинтересованность в участии в выборах. Эти данные свидетельствуют о достаточно высоком уровне гражданской зрелости студенческой молодёжи Узбекистана, а также указывают на устойчивую тенденцию роста интереса молодых людей к вопросам, связанным с их будущим и судьбой страны.

Опыт последних лет демонстрирует усиливающееся понимание необходимости формирования многообразных молодёжных объединений, способных выражать интересы молодого поколения и обеспечивать его полноценное участие в общественно-политических процессах. 30-июня 2017-года в Республике Узбекистан был учреждён Союз молодёжи, ключевая миссия которого заключается в воспитании физически развитой, духовно зрелой и интеллектуально подготовленной молодёжи. Наряду с этим функционирует Молодёжный парламент, который вносит значимый вклад в повышение политико-правовой грамотности молодого поколения, расширение его участия в законотворческой деятельности и усиление уровня политической вовлечённости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Политическая активность молодого поколения выступает не только индикатором институциональной и гражданской зрелости общества, но и ключевым фактором его устойчивого и динамичного развития. В Республике Узбекистан фиксируется позитивная динамика расширения вовлечённости молодёжи в общественно-политические процессы. В последние годы наблюдается интенсификация участия молодого поколения в электоральных процедурах, гражданских инициативах и публичных политических дискурсах, что свидетельствует об укреплении демократических практик и расширении механизмов политической социализации в Новом Узбекистане.

Для обеспечения дальнейшего развития необходимо расширение и качественное совершенствование государственных программ, ориентированных на повышение уровня политической информированности и активизацию участия молодёжи в общественной жизни. Особую значимость в современных условиях приобретает использование цифровых коммуникационных платформ и социальных сетей, выступающих эффективным инструментом политической социализации и играющих существенную роль в формировании политической культуры и гражданской активности молодого поколения.

Перспективные научные исследования целесообразно направить на эмпирический анализ трансформаций политического поведения молодёжи, оценку результативности действующих образовательных и просветительских инициатив, а также выявление барьеров, ограничивающих полноценное включение молодого поколения в общественно-политическую сферу. При этом отдельное внимание следует уделять деятельности молодёжных организаций и инициативных объединений, которые могут рассматриваться как важный институциональный механизм вовлечения молодёжи в процесс принятия социально и политически значимых решений.

Кроме того, одной из приоритетных задач выступает институционализация эффективных механизмов обратной связи между молодёжью и органами государственной власти. Это создаёт предпосылки не только для учёта мнений молодого поколения при разработке и реализации государственной политики, но и для укрепления уровня доверия к политическим институтам. В данном контексте особую значимость приобретает формирование постоянно действующих диалоговых площадок при министерствах и ведомствах.

Таким образом, обеспечение устойчивого развития политической активности молодого поколения требует реализации комплексного подхода, интегрирующего институциональные, образовательные, цифровые и социальные инструменты. Только при условии такой системной стратегии молодёжь сможет не только эффективно адаптироваться к происходящим трансформациям, но и выступать активным субъектом их конструирования, оказывая значимое влияние на перспективы развития страны в контексте укрепления демократических ценностей и гражданской ответственности.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан "О государственной молодёжной политике". – Ташкент, 2016. – <https://lex.uz>.
2. Закон Республики Узбекистан "Об образовании". – Ташкент, 2020. – <https://lex.uz>.
3. Шавкат Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. – С. 40.
4. Абдуллаев Р.Н. Роль социального капитала в политической социализации молодёжи. – Ташкент: Нова, 2022.
5. Алимova Р.У. Политическая культура и её влияние на молодёжь в постсоветских странах. – Ташкент: Научный мир, 2020.
6. Джураев М.К. Молодёжные движения и их роль в социальной политике Узбекистана. – Ташкент: Узбекистан, 2017.
7. Кузьмин А.В. Проблемы политической социализации в постсоветской среде. – Москва: Высшая школа экономики, 2019.
8. Мартынова Т.В. Политическая активность молодёжи: теоретические и практические аспекты. – Москва: РИО, 2018.
9. Мусаева Ф.Х. Молодёжь и гражданская активность в Узбекистане. – Ташкент: Мир, 2021.
10. Соловьёв А.М. Социальные и политические тенденции молодёжи в Узбекистане. – Ташкент: Издательство Академии наук Узбекистана, 2019.
11. Омарова Н.Б. Гражданская активность и участие молодёжи в политических процессах в странах Центральной Азии. – Алматы: Глобус, 2021.
12. Юсупова Э.Ф. Национальный менталитет и политическое сознание в контексте принятия Конституции Республики Узбекистан // Журнал "Проблемы современной науки и образования". – Россия, Иваново, 2017. – № 38.
13. Eleonora Yusupova, Sayipjon Tilabaev. Historical Aspects of the Change of Political Consciousness of Youth // Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation. – 2023. – № 32(3).
14. Almond G., Verba S. The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. – Princeton University Press, 1963.
15. Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. – Princeton University Press, 1997.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(5)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.